

КЕЛАЖАК КАСБЛАРИ ВА ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ

Маманазарова Наргиза Комильджановна

А.Авлоний номидаги халқ таълими муаммоларини ўрганиш ва истиқболларини белгилаш илмий-тадқиқот институти илмий ходими, п.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337210>

Аннотация: Мақолада бозор иқтисодиёти шароитида умумтаълим мактабларида ўқувчиларни касбга йўналтиришда керак бўлган компетенциялар ҳамда йўқолиб бораётган, мавжуд ва кежақда талабгор бўладиган касблар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ўқувчи, меҳнат бозори, касб, касбга йўналтириш, талабгор касблар, билим, кўникма, малака, компетенция.

Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётий зарурати бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда ёш авлоднинг ҳар томонлама етук, билимли, юксак маънавиятли, баркамол шахслар бўлиб етишишини таъминлаш йўлида амалга оширилаётган улкан бунёдкорлик ишларининг энг асосий бўғини сифатида мактаб ўқувчиларини касбга йўналтириш орқали мустақил ҳаётга тайёрлаш халқ таълими тизими олдида турган муҳим чора-тадбирлардан бири ҳисобланади.

Касб танлаш мактаб битирувчилари ҳаётидаги муҳим ва масъулиятли босқич бўлиб, касбий фаолият соҳасини аниқлаш ижтимоий доира, турмуш тарзи, меҳнат муҳити ва бошқалар бўйича инсон келажагини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири. Касбга йўналтириш ишлари ўқувчиларни ўзини-ўзи англашга ва касбий ривожлантиришга қаратилган педагогик фаолият бўлиб, ҳозирги ва келажакнинг ўзаро таъсирини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир.

Касбга йўналтириш ишларини тўғри ташкил этишда фан ўқитувчиларидан нафақат ўқувчининг қобилияти, иқтидори ва характер хусусиятларини билиш, балки педагогик маҳорати, дунёқараши, йўқолиб бораётган, мавжуд ва келажак касблари, меҳнат бозори эҳтиёжлари тўғрисидаги билимлари талаб этилади.

Меҳнат бозори жамиятдаги ўзгаришлар ортидан ўзгариб бормоқда: баъзи касблар йўқолиб кетмоқда, айримларнинг мазмуни ўзгармоқда, шунингдек, янги касблар ҳам пайдо бўлмоқда.

Тарихий давр, мода ва бошқа омиллардан қатъий назар, талаб қилинадиган касблар мавжуд. Бу давлатнинг ижтимоий функциясини амалга оширишга ёрдам берадиган фаолият турлари бўлиб, бу лавозимларга қуйидагилар киради:

- шифокорлар ва тиббиёт ходимлари;
- фармацевтлар;
- ўқитувчи ва тарбиячилар;
- ўт ўчирувчилар;
- хавфсизлик ходимлари.

Меҳнат бозори жараёнларини ўрганиш билан шуғулланадиган мутахассислар тез орада бутунлай йўқ бўлиб кетиши мумкин бўлган касблар ҳақида қуйидаги прогнозни беришмоқда:

- нотариуслар, чунки нотариал жараёнларнинг аксарияти онлайн тарзга ўтказилиши уларнинг фаолиятини аҳамиятсиз қилиб қўяди;

- почтальонлар, чунки ижтимоий тармоқлар орқали мулоқот қилиш қулай ва тез бўлиб, одатий ҳолга айланмоқда;

- кассирлар, уларнинг иш вазифалари компьютер тизими томонидан банк карталарига ўтказиш орқали амалга ошириш имкони тобора кенгайиб нақд пулга эҳтиёж камайиб бормоқда.

Америка, Европа ва Россия тадқиқотчилари томонидан чоп этилган келажакда талабгор бўладиган касблар рўйхатига қуйидагилар киритилган:

Дастурчи, дастур тузувчи. Компьютерлаштириш хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг барча соҳаларига кириб боради ва ҳар бир ташкилот ўзининг дастурчи ва дастур ишлаб чиқувчиларга эҳтиёжи пайдо бўлади.

3Д дизайнер, веб-дизайнер, техник дизайнер. Ушбу мутахассислар Ўзбекистонда қурилиш, ишлаб чиқариш, саноат дизайни, маркетинг, ўйин ва дастурларни ишлаб чиқиш, веб-сайт яратишда аллақачон талабгор касбга айланган. 3Д принтерлар пайдо бўлгандан сўнг кичик қисмлардан тортиб инсон органларига қадар босиб чиқариш бошланди. Келажакда улар “классик” саноат маҳсулотлари ўрнини эгаллаши мумкин.

Саноат, қурилиш, ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида муҳандис. Иқтисодий, ҳуқуқий ва гуманитар таълимнинг тарафдорлари кўплиги, дунё бўйлаб муҳандисларнинг етишмаслигига таъсир кўрсатди. Компьютер технологиялари техник кўникмалардан ташқари, ноаниқлик шароитида тезкор қарор қабул қилиш, ностандарт ечимларни топиш ва одатдаги ҳаракатлардан узоқлашиш каби зарур бўлган кўникмаларда инсонни алмаштиришга ҳали тайёр эмас.

Маркетолог, PR ва контент менежери – ушбу мутахассиссиз замонавий бизнес олдинга силжий олмайдиган касб. ИТ-технологияларнинг ривожланиши контент менежерлари ва реклама мутахассисларига кўплаб янги имкониятларни бермоқда. Айнан шу йўналишда ижодий касблар соҳасидаги автоматлаштириш кейинги ўн йил ичида ривожланади. Контент менежери муаллиф, муҳаррир, реклама берувчи ва дизайнернинг вазифаларини тобора кўпроқ бирлаштиради. Унга бўлган эҳтиёж тобора ошиб боради. Маркетолог бозорга янги маҳсулотларни олиб кириш учун жавобгар бўлиб, бу соҳадаги рақобат йилдан-йилга кескинлашиб бормоқда. Шу сабабли, иш берувчилар муваффақиятли амалга оширилган лойиҳалар “портфели” ва тўлақонли тадқиқот ишларига асосланган ёндашувга эга мутахассисларни қадрлашади.

Рақамли хавфсизлик мутахассиси. Ҳозир ҳам талабгор бўлган мутахассислик вақт ўтиши билан янада оммалашади. Нафақат газета ва дўконлар Интернет орқали фаолият юритади, балки банклар, инвестиция лойиҳалари, шахсий жамғармалар ҳам Интернет ёрдамида бошқарилади. Рақамлаштириш инсон фаолиятининг барча соҳаларини шиддат билан қамраб олмоқда, бу эса турли фирибгарлар учун эшикларни очмоқда. Хавфсизлик бўйича мутахассислар кичик компаниялар, жисмоний шахслар ва йирик қитъалараро корпорацияларга ҳам керак. Лойиҳалар маълумотларни

ўғирланиши, вирус хужумлари, спам ва рақобатчиларнинг ҳийла-найрангларида химояга муҳтож. Бундан ташқари, технологиянинг ривожланиши кузатув, шахсий ҳаётга кириш учун тобора кўпроқ воситаларни яратмоқда. Шу сабабли, хавфсизлик бўйича мутахассис ҳар доим меҳнат бозорида талабга эга бўлади.

Шифокорлар. Бугунги кунда шифокорларнинг аҳамияти биринчи ўринга чиқди ва аввалгидан ҳам сезиларли. Анъанавий мутахассисликлардан ташқари, парҳезшунослик ва профилактика тиббиёти чорраҳасида гибрид касблар пайдо бўлади. Одатда талаб қилинадиган кўникмаларга рақамли саводхонлик ва стрессни бошқариш, шунингдек аналитик кўникмалар қўшилади. Энг юқори ҳақ тўланадиган мутахассислардан баъзилари пластик жарроҳлар, стоматологлар, эндокринологлар, гастроэнтерологлардир.

Ўқитувчи. Кимгадир ўқитувчилик касби умуман истиқболли кўринмайдигандек туюлиши мумкин, аммо таълим сифатига замонавийлик талабларини ҳисобга олган ҳолда, келажакни ўқитувчиларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Касб, айниқса, ўқув жараёнини янги, замонавий тенденцияларга мослаштира оладиган ёш кадрларга муҳтож: онлайн хизматлардан фойдаланишни жорий этиш, билим базаларига масофадан кириш ва ҳк. Кейинги 5-10 йил ичида мактабларда ўқитувчилар билан бирга репетиторлар пайдо бўлиши мумкин. Ушбу мутахассислар туфайли ўқув жараёни ҳар бир алоҳида ўқувчининг истеъдоди ва қизиқишларини ривожлантириш ва амалга оширишга қаратилган шахсийлаштирилган бўлиши мумкин.

Биоинженер. Келажак касби, лекин сиз уни бугун эгаллашингиз мумкин. Бугунги кунда бундай мутахассисларнинг эҳтиёж катта эмас, аммо уларнинг навбати 5-10 йил ичида келади, шунда фан биотехнологиялардан фойдаланишнинг янги имкониятларини очади. Глобал тенденциялар шуни кўрсатадики, биотехнология яқин келажакда фаол ривожланиши кутилмоқда. Бу тиббиёт ва трансплантология, шунингдек озиқ-овқат ишлаб чиқариш, енгил саноат учун амал қилади.

Менежер. Профессional менежерларсиз бирон бир саноат, бизнес ёки фан соҳаси ривожлана олмайди. Шунинг учун менежмент кейинги 10 йил ичида талаб қилинадиган мутахассисликлар рўйхатида етакчи ўринни сақлаб қолади. Самарали менежер – унга ишониб топширилган корхонанинг, компаниянинг мувофиқлаштирилган ишини таъминлайди. Менежер ишлаши мумкин бўлган истиқболли соҳалар: савдо, банк сектори, туризм, ишлаб чиқариш.

Фермерлар ва агрономлар. Автоматлаштиришнинг кенг тарқалган ғалабали юришига қарамай, инсон қишлоқ хўжалиги соҳасидаги жараёнларга раҳбарлик қилади. Замонавий фермер хўжаликларнинг аксарият ҳолларда даромади катта эмас, бироқ, инсоният ҳали табиий маҳсулотлардан бутунлай воз кечишга тайёр эмас. Яқин йилларда озиқ-овқат саноатида жиддий ўзгаришлар рўй беради, бу эса атроф-муҳитни бошқариш, маҳсулотларни қайта ишлаш ва етказиб беришга ёндашувни тўлиқ ўзгартиради, биология ва қишлоқ хўжалиги технологиясини ҳар томонлама биладиган мутахассислар керак бўлади.

Ушбу рўйхатни давом эттириш мумкин, аммо айнан юқорида санаб ўтилган касблар келгуси ўн йилликларда талабга эга бўлади. Бухгалтерлар, қадоқловчилар, котиблар даври ўтмишга айланмоқда. Уларнинг ўрнини дастурлар, механизмлар ва Интернет эгаллайди.

Келажак касблари АҚШ, Европа ёки Россияга қараганда бироз кечроқ пайдо бўлиши мумкин. Аммо глобаллашув ва технологияларнинг кенг интеграциялашуви шароитида бу бўшлиқ сезиларли бўлмайди. Келажак касбларини эгаллаш учун олий таълим муассасалари томонидан бериладиган минимал билимлар етарли бўлмайди ва замонавий касб эгалари шиддат билан ўзгариб бораётган меҳнат бозори талабларига мослаша олишлари, доимий равишда ўз устиларида ишлашлари янги билим, кўникма, малака ва компетенцияларни эгаллашлари талаб этилади.

Замонавий касб эгалари қуйидаги компетенцияларни эгаллашлари талаб этилади:

1. Тилларни ва маданиятни билиш. Агар инсон кенг доирада ишламоқчи ва ҳамкорлик қилмоқчи бўлса, у бир неча тилларда сўзлаша олиши керак. Инсон бошқа тилни билишдан ташқари, қайси маданият вакиллари билан алоқада эканлигини тушуниши керак. Айни пайтда турли бир неча тилларни мукамал эгаллаган мутахассисларга талаб катта бўлмоқда.

2. Жамоада ишлаш. Ҳозирги пайтда ишнинг асосий тамойилларидан бири “раҳбарлар йўқ – барча баробар” горизонтал бошқарувига устуворлик берилмоқда. Шунинг учун мутахассис учун жамоада ишлай олиш жуда муҳим фазилатларидан бири ҳисобланади.

3. Ижодий фикрлаш. Катта ҳажмдаги маълумот билан ишлай олиш зарурлигини англатади: биринчидан, ушбу ахборотни қидириш, иккинчидан, уни қайта ишлаш. Чунки, компьютер касбий фаолиятдаги ижодкорликни ҳеч қачон сиқиб чиқара олмайди.

4. Ўзини-ўзи бошқариш. Келажакда малакали мутахассис бўлиш учун янги нарсаларни ўрганиш, ўз-ўзини ривожлантириш билан шуғулланиш лозим. Ўзини-ўзи бошқариш нафақат ўз устида ишлашни, балки диққатни жамлаш, керак бўлганда завқланишни ўрганиш учун дам олиш қобилиятини ҳам англатади.

5. Ўзгаришларни бошқариш. Ҳар қандай мутахассис янги шароитларга мослаша олиши керак. Шу йўл билан, мутахассис замон билан ҳамнафас бўлиб, ҳамкасбларига нисбатан юқори натижаларга эриша олади.

Меҳнат бозорида талаб қилинадиган касблар мавзуси доимо долзарб бўлиб қолади. Ҳар бир инсон юқори лавозимларга кўтарила оладиган касбларга қизиқади, чунки ҳар ким ўз соҳасининг устаси, профессионали бўлишни хоҳлайди. Танлаган касб устаси бўлиш учун сифатли, замон талабларига жавоб берадиган таълим олиш, касб танлашга масъулият билан ёндашиш керак: танланган касб инсонга нафақат қувонч келтириши, балки меҳнат бозорида ҳам талабга эга бўлиши керак.

Бугунги кундан бошлаб мактаб битирувчилари келажак ҳақида ўйлашга ва янги тенденцияларга амал қилишлари келажак пойдеворини барпо этишдир. Бунда педагог кадрлар касбга йўналтириш ишларини туман, шаҳар иқтисодиётини, унда фаолият юритаётган жўжалик субъектларининг кадрларга бўлган эҳтиёжларини ўрганишдан бошлаши, касбга йўналтириш таълимининг мазмуни турлари ва асосий касблар билан танишиш, ўқувчиларнинг меҳнат ва касбий қизиқишлари ва ниятларини шакллантириш имкониятларини очиб бериши лозимдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абрамова О.А. Профессии будущего: какие компетенции будут необходимы сотрудникам? Ж: Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 12-4
2. Бондарев В.П. Успешный выбор профессии / В.П. Бондарев, С.О. Кропивянская. - М.: ВАКО, 2015. - 144 с.
3. Брехова А.В. Профориентационная работа с обучающимися старших классов на уроках технологии. Ж: Перспективы науки и образования. 2017. №5
4. Оваленко К.М. Востребованность профессии на рынке труда: формирование спроса // Журнал «Science Time». - 2014. - № 9.